

SITOPLAZMATIK IRSIYLANISHNING MODDIY VA MOLEKULYAR ASOSLARI

Sobirova Gulzira

ADPI Biologiya yo'nalishi 301-guruh talabasi

Yoldashev Abduvali

ADPI biologiya va geografiya kafedra o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19752718>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi sitoplazmatik irsiylanishning moddiy asoslari, ya'ni hujayra sitoplazmasida joylashgan organoidlar va ularning genetik axborotni uzatishdagi roli yoritildi.

Kalit so'zlar: sitoplazmatik irsiylanish, mitoxondriya, plastida, DNK, genetik axborot, irsiyat, hujayra, genom, genetika

Аннотация: В данной тезисе рассматриваются материальные основы цитоплазматического наследования, включая роль органелл цитоплазмы в передаче генетической информации.

Ключевые слова: цитоплазматическое наследование, митохондрия, пластиды, ДНК, генетическая информация, наследственность, клетка, геном, генетика.

Abstract: This thesis discusses the material basis of cytoplasmic inheritance, focusing on the role of cytoplasmic organelles in transmitting genetic information.

Keywords: cytoplasmic inheritance, mitochondria, plastids, DNA, genetic information, heredity, cell, genome, genetics.

Sitoplazmatik irsiylanish — bu yadrodan tashqarida, ya'ni sitoplazmada joylashgan organoidlar orqali genetik axborotning nasldan naslga o'tish jarayonidir. Bu jarayonda mitoxondriya va plastidalar alohida o'rin tutadi, chunki ularning tarkibida o'ziga xos DNK molekulalari mavjud bo'lib, ular mustaqil ravishda replikatsiya qilinishi va irsiy axborotni saqlashi mumkin. Hozirgi zamon genetik fanining dalillariga binoan hujayra sitoplazmatik irsiyatga oid ikkita muhim funksiyani bajaradi:

- xromosoma genlarining genetik dasturi sitoplazmada uning strukturaviy qismlari ishtirokida ribosomalarda oqsil sintez qilinishi orqali amalga oshiriladi;
- sitoplazma va uning organoid (plastida, mitoxondriya va kinetoxor-sentromera)larining o'zida genetik axborotni tashuvchi DNK molekulalari Ularni xromosoma DNKsidan farq qilish uchun plazmogen DNKsi deb ataladi. Plazmogen DNKlarida joylashgan genlarni plazmogen deb, uning yig'indisini esa - plazmon deyiladi. Hujayra sitoplazmasida bulardan tashqari kochib yuruvchi genlar ham mavjud ekanligi aniqlangan. Ular sitoplazmada erkin holatda, ba'zan xromosomaga birikkan holda faoliyat ko'rsatadi. Plazmogen DNKsi o'zining tarkibi, nisbatan kichikligi, ko'pincha halqa shaklida bo'lishi bilan xromosoma DNKsidan kuchli farq qiladi va ko'proq prokariot organizmlar DNKsiga o'xshash bo'ladi. Bundan tashqari plazmogen xromosomadagi DNKdan farqli o'laroq nukleoproteidlar hosil qilmasdan sof holda bo'ladi. Plazmogen DNKsi plazmidlar, episomal va simbiiontlar shaklida faoliyat ko'rsatadi. Plazmidlar - plazmogenlarning bir xili bo'lib, u plastidlar mitoxondriyalar tarkibidagi plazmogen DNKsining ma'lum bir strukturaviy qismi sifatida ushbu organoidlarning irsiylanadigan belgilarining moddiy asosi bo'lib hisoblanadi. Episomal - sitoplazmada erkin holda bo'luvchi plazmogen DNK molekulasidan iborat. Ular haqiqiy plazmogen toifasida faoliyat ko'rsatadilar. Episomalarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri - ular o'z faoliyatining ma'lum bir davrida xromosomalarga ulanib olgan holda xromosomaviy

irsiylanishda ham ishtirok etishligidir. Episomalarning ko'chib yurishi bir necha marta takrorlanishi mumkinligini hisobga olib ularni ko'chib yuruvchi genlar deb ham yuritiladi. Ba'zi bir organizmlar hujayrasiga tashqaridan o'zining tarkibida begona DNK bo'lgan virus kabi genetik birlik kirib, uning plazmidlariga ulanadi. Ular sitoplazmatik axborot tariqasida plazmid bilan birga kelgusi avlodlarga sitoplazmatik irsiylanadi. Ular **simbiotik** yoki **endosimbiotik plazmogenlar** deb yuritiladi.

Sitoplazmatik irsiylanishning molekulyar asoslari: Biokimyoviy, molekular genetik tadqiqotlar natijasida plastidalar, mitoxondriyalar hamda hujayraning endoplazmatik to'rida DNK borligi ma'lum boldi. Plastidalar hamda mitoxondriyalardagi ribosomal, transport, informatsion RNKlar DNK da joylashgan genetik axborotning replikatsiyasi va transkripsiyasi, translyatsiyasi hamda oqsil molekulasini sintezi uchun zarur fermentlar mavjudligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha o'simliklarda plastidalar fotosintezdan boshqa funksiyalarni ham bajaradilar. Bunday funksiyalar qatoriga aminokislotalarni, lipidlarni, xlorofillarni sintez qilish kabilar kiradi. Xloroplast DNKsida genetik axborotning ozgina bolagi bolib, u plastidalarni funksiyasi uchun zarur. Ular atigi 120 gendan iborat. Xloroplast genomi 70-217 ming nukleotidlar juftligidan tashkil topgan. Ularning o'rtachasi 100-120 ming nukleotidlar juftligiga teng. Mitoxondriyalar genomi xloroplastlar genomiga nisbatan kam o'rganilgan. O'simlik mitoxondriya genomi xloroplast genomiga nisbatan turlicha. Yopiq urug'li o'simliklar mitoxondriyalarida 200-250 mingtagacha nukleotidlar juftligi bor. Hayvonlarda, shu jumladan odamlarda mitoxondriyaning halqasimon DNK molekulasida genomi 16 ming nukleotidlar juftligi uchraydi. O'simliklarning mitoxondriya genomi hayvonlarning mitoxondriya genomiga nisbatan 150 marta kattadir. Ba'zi o'simlik mitoxondriyalarida mt DNKdan tashqari DNK ning 130000 nukleotidlar juftligidan iborat halqasimon molekulalari ham bor bo'lib, mustaqil irsiylanish xususiyatiga ega. Ular **plazmidlar** deb ataladi. Ayrim plazmidalar avtonom ravishda replikatsiyalanish xossasiga ega.

Hujayra genetik apparatining tuzilishi

Xulosa qilib aytganda, sitoplazmatik irsiylanish irsiyatning muhim va o'ziga xos shakllaridan biri bo'lib, u yadrodan tashqarida joylashgan organoidlar orqali amalga oshadi. Ushbu jarayonda mitoxondriya va plastidalar tarkibidagi DNK molekulalari asosiy rol o'ynab,

ayrim belgilar va xususiyatlarning avloddan avlodga o'tishini ta'minlaydi. Sitoplazmatik irsiylanishning moddiy asosi hujayra sitoplazmasida joylashgan ushbu organoidlarning genetik axborot saqlash va uzatish qobiliyati bilan bog'liq. Bu jarayon klassik yadroviy irsiylanishni to'ldiradi va organizmlardagi irsiy o'zgaruvchanlikni yanada kengroq tushunishga imkon beradi. Umuman olganda, sitoplazmatik irsiylanish mexanizmlarini o'rganish genetika fanining rivojlanishida, shuningdek, biologik jarayonlarning murakkabligini anglashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'ofurov. A.T, Fayzullayev. S.S — Genetika. Toshkent: "Tafakkur", 2010.
2. Қодиров О., Рахимов А. — Umumiy genetika asoslari. Toshkent: "O'qituvchi", 2019.
3. Yusupov B., Karimov M. — Genetika va molekulyar biologiya. Toshkent, 2020.
4. Абдуллаев Ш. — Biologiya (hujayra biologiyasi va genetika). Toshkent, 2018.
5. Yo'ldashev A., Ne'matjonova M. Sitoplazmatik irsiylanishning molekulyar asoslari // Andijon davlat pedagogika instituti ilmiy jurnali. – 2024. – Vol. 1, No. 11. – 29-noyabr. <https://universalpublishings.com/index.php/cnassir/article/view/8292>
6. Tursunov J., Xolmurodov A. — Umumiy biologiya va genetika asoslari. Toshkent, 2021.
7. Sultonov M. — Molekulyar genetika. Toshkent: "Fan", 2019.
8. Nishonboyev K.N. va boshqalar. Tibbiyot genetikasi. T., «Abu Ali ibn Sino». 2000-y.
9. Тихомирова М.М. Генетический анализ. Л., Издательство Ленинградского университета. 1990 г.